

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 6

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 6

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2024

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 6/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,

www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи, Расулова Дилбар Камолиддиновна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович СВЯЗЬ ПОСТИНСУЛЬНЫХ РЕЧЕВЫХ РАССТРОЙСТВ И МСКТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.....	6
2. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Вахабова Наргиза Максудовна РАЗВИТИЕ И КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЧЕСКОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ЛАБИЛЬНОСТИ ПРИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ.....	10
3. Гафаров Жахонгир Сабирович СПОНДИЛОДИСЦИТНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ, ТАШХИСЛАШ УСУЛЛАРИ ВА ДАВОЛАШ ЙЎНАЛИШЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	14
4. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Гафарова Ситора Собировна ҚАНДЛИ ДИАБЕТДА ПОЛИНЕВРОПАТИЯНИ АНИҚЛАШ ВА ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАРИ.....	18
5. Джурабекова Азиза Тахировна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Абдуллаева Азиза Фирузовна МИЯ ҚОН ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА УЗОҚ МУДДАТЛИ СТРЕССНИНГ РОЛИ: ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР ПАТОЛОГИЯ ВА ЭНЦЕФАЛОПАТИЯЛАР ШАКЛЛАНИШ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	20
6. Холиков Шавкатбек БОШ МИЯ ЖАРОҲАТЛАРИДА МИЯ ИШЕМИЯСИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШИДА ГЕМОЛИЗ МАҲСУЛОТЛАРИНИ РОЛИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	24
7. Закирова Луиза Улугбековна, Назарова Жанна Авзаровна ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОЙ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ.....	28
8. Феруза Абдукабиловна Кулдашева, Шаанвар Шамуродович Шамансуров ХАРАКТЕРИСТИКА НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА, РОЖДЕННЫХ У МАТЕРЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....	33
9. Mirzayeva Kamola Saydiraxmanovna, Shamsiyeva Umida Abduvahitovna NEUROLOGIK MUAMMOLAR VA COVID-19 O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI ERTA RETROSPEKTIV TANLIL QILISH NATIJALARI.....	37
10. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ШКАЛЫ NIHSS И CSI.....	42
11. Расулова Дилбар Камолиддиновна, Рахимбаева Гулнара Саттаровна, Расулова Муниса Бахтияровна ФАКТОРЫ ВОЗРАСТА И ПОЛА ПАЦИЕНТОВ В ВОССТАНОВЛЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ИНСУЛЬТА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ «ИНСУЛЬТГА ЁРДАМ».....	46
12. Матёкубов Муродбек Отажонович, Абдуллаев Азизбек Равшанбек ўғли МИЯ ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА КЕЧИШИГА МЕТЕОРОЛОГИК ВА ГЕЛИОГЕОФИЗИК ОМИЛЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ.....	50
13. Абдумаджидов Музаффар Абдулхаевич, Махмудов Дилшодбек Эргашбекович ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ СПОРТСМЕНОВ-ФУТБОЛИСТОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА.....	54
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматова Дилбар Исматиллоевна НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК КОМОРБИДНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ.....	57
15. Хикматулалев Рухулла Забикуллаевич ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛИОФИБРИЛЛЯРНОГО КИСЛОГО БЕЛКА В ДИАГНОСТИКЕ ТРАВМ СПИННОГО МОЗГА ПРИ ЕГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ.....	60
16. Охунова Диёрахон Алишер кизи КОГНИТИВНЫЕ ДИСФУНКЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	64
17. Аббосова Исмигул Алишер кизи, Назарова Жанна Авзаровна, Каюмова Нафиса Комилжоновна НАРУШЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА.....	67

УДК: 616.61-002.2-826

Саноева Матлюба Жахонкуловна

Рахматова Дилбар Исмаилоевна

Бухарский государственный медицинский институт

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК КОМОРБИДНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14508697>

АННОТАЦИЯ

Хроническая болезнь почек (ХБП) составляет 25 случаев на 100 000 населения в год независимо от пола и этнической принадлежности. В работе проведена оценка клинико-неврологических критериев формирования энцефалопатии и развития когнитивной дисфункции у больных с коморбидными состояниями, в частности с сахарным диабетом и оптимизация методов лечения. Доказано, клиническое течение энцефалопатии при ХБП усугубляется при наличии сопутствующей патологии и могут стать основной причиной развития психоэмоциональных изменений и снижению качества жизни пациента.

Ключевые слова: энцефалопатия, когнитивные дисфункции, коморбидные состояния, сахарный диабет.

Саноева Матлюба Жахонкуловна

Рахматова Дилбар Исмаилоевна

Бухоро давлат тиббиёт институти

СУРУНКАЛИ БУЙРАК КАСАЛЛИГИНИНГ ҚАНДЛИ ДИАБЕТ БИЛАН КОМОРБИД КЕЧГАНИДА КОГНИТИВ ДИСФУНКЦИЯНИ ДАВОЛАШНИИ БАХОЛАШНИНГ ЯНГИ ИМКОНИАТЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Сурункали буйрак касаллиги (СБК) 100 000 ахоли орасида 25 та холатни ташкил килади, жинси ва этник келиб чиқишидан катъий назар. Илмий ишда энцефалопатиянинг ва когнитив дисфункция ривожланишининг клиник-неврологик критерийлари баҳоланган, айниқса, уларнинг коморбид холатда, асосан қандли диабет билан бирга кечганда кузатиладиган узгаришлар ва даво усулларини оптималлаштириш ёритилган. СБК да кузатиладиган энцефалопатиянинг коморбид холатда келганида клиник кечилишининг чуқурлашиши исботланган ҳамда психо-эмоционал узгаришларнинг ва ҳаёт сифатининг пасайишининг асосий сабаби булиши мумкин.

Калит сўзлар: энцефалопатия, когнитив дисфункция, коморбид холат, қандли диабет.

Sanoyeva Matluba Jakhonkulovna

Rakhmatova Dilbar Ismatilloevna

Bukhara State Medical Institute

NEW OPPORTUNITIES FOR EVALUATING THE TREATMENT OF PATIENTS WITH COGNITIVE DYSFUNCTION WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE COMORBID WITH DIABETES MELLITUS

ANNATATION

Chronic kidney disease (CKD) has an incidence of 25 per 100,000 population per year, regardless of gender and ethnicity. The work assessed clinical and neurological criteria for the formation of encephalopathy and the development of cognitive dysfunction in patients with comorbid conditions, in particular diabetes mellitus, and optimization of treatment methods. It has been proven that the clinical course of encephalopathy in CKD is aggravated in the presence of concomitant pathology and can become the main reason for the development of psycho-emotional changes and a decrease in the patient's quality of life.

Keywords: encephalopathy, cognitive dysfunction, comorbid conditions, diabetes mellitus.

Актуальность. Хроническая болезнь почек (ХБП) сопровождается целым рядом неврологических осложнений, которые касаются всех уровней нервной системы, включая центральную (инсульт, когнитивные расстройства, энцефалопатия, деменция) и периферическую нервную систему (автономные и периферические нейропатии).

В практической деятельности нередко встречаются заболевания, первично не связанные с поражением нервной системы, однако проявляющиеся неврологическими расстройствами. В значительном проценте случаев при этой патологии можно добиться существенного улучшения в состоянии больных при свое-временной диагностике и адекватной терапии основного заболевания. Однако следует

подчеркнуть, что наличие потенциально курабельного соматического заболевания, лежащего в основе неврологических нарушений, само по себе не означает обратимость имеющихся нарушений – в значительной степени эта обратимость зависит от своевременной и правильной диагностики основного заболевания. Поражение нервной системы при заболеваниях почек известно еще со времен Гиппократов, хотя наиболее активно изучение этой проблемы началось с начала прошлого века, что было связано с внедрением в клиническую практику гемодиализа. Причины почечной недостаточности весьма многообразны – это и гломерулонефрит, и пиелонефрит, и интерстициальные нефропатии, а также поражение артерий [7]. При почечной недостаточности отмечается поражение многих органов и систем организма (костная система, сердечно-сосудистая система и др.), а также центральной и периферической нервной систем. Клинические особенности Сами по себе неврологические нарушения, связанные с хронической болезнью почек (ХБП), по своим проявлениям сходны с расстройствами, возникающими при иных дисметаболических расстройствах [1]. Также как и у других больных с соматически обусловленными церебральными нарушениями, неврологические расстройства у этой категории пациентов, помимо нарушений сознания на выраженной стадии почечной недостаточности, заключаются в появлении различного рода неврологических расстройств, особенно в когнитивной сфере (мышление, память, речь, психомоторные функции и др.). Особенностью почечной недостаточности является относительно медленное нарастание клинических неврологических нарушений – несмотря на довольно значительные изменения лабораторных показателей [1]. Таким образом, получается, что возникновение неврологических расстройств в большей мере определяется не степенью нарушений биохимических показателей, отражающих функцию почек, а скоростью нарастания этих биохимических расстройств [10]. На начальных этапах при энцефалопатии, обусловленной ХБП, у больных может выявляться повышенная утомляемость, замедленность психических процессов, дневная сонливость и нарушения ночного сна, а также другие, весьма неспецифические признаки (в частности, тремор), в ряде случаев сопровождаемые тошнотой и рвотой. Для этого состояния характерно флюктуирующее течение, когда состояние больных меняется не только в течение дней, но даже часов [3, 10]. На ранних стадиях у больных выявляются общая слабость, нарушения внимания, апатия, снижается либидо. По мере прогрессирования ХБП все более выраженными становятся нарушения поведения, нарастают мнестические расстройства, инвертируется сон. Причем церебральная симптоматика носит более тяжелый характер и развивается довольно быстро у пациентов с остро возникшей почечной недостаточностью.

Цель исследования. Оценить эффективность инсулинона у больных с ХБП на разных этапах заболевания коморбидными с сахарным диабетом.

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 163 больных в возрасте от 16 до 74 лет, средний возраст которых составил $43 \pm 3,4$ лет, лечившихся в Бухарском областном многопрофильном медицинском центре, в частной неврологической клинике «Кахрамон-Рахимжон» и «FIZIOMED plus» г. Бухары с 2015 по 2020 гг., у которых была диагностирована энцефалопатия при ХБП. Пациентам проводилось тщательный сбор анамнеза, с выявлением коморбидной патологии.

Результаты исследования. Инсулинон (тиоктовая (альфа-липоевая) кислота) - витаминopodobный эндогенный антиоксидант

с коэнзимными свойствами. В организме образуется при окислительном декарбонировании альфа-кетокислот.

Благодаря своим антиоксидантным свойствам, тиоктовая кислота защищает клетки от повреждения их продуктами распада, уменьшает образование конечных продуктов прогрессирующего гликозилирования белков в нервных клетках при сахарном диабете, улучшает микроциркуляцию и эндоневральный кровоток, повышает физиологическое содержание антиоксиданта глутатиона. Способствуя снижению концентрации глюкозы в плазме крови, воздействует на альтернативный метаболизм глюкозы при сахарном диабете, снижает накопление патологических метаболитов в виде полиолов, и, тем самым, уменьшает отек нервной ткани. Благодаря участию в метаболизме жиров, тиоктовая кислота увеличивает биосинтез фосфолипидов, в частности, фосфоинозита, благодаря чему улучшает поврежденную структуру клеточных мембран; нормализует энергетический обмен и проведение нервных импульсов.

Учитывая, что Инсулинон (тиоктовая кислота) оказывает антиоксидантное, нейротрофическое, гипогликемическое действие и улучшает метаболизм липидов, использовали их для оптимизации терапии НЛН коморбидных с сахарным диабетом. Все обследуемые пациенты, в целях соблюдения «прозрачности результатов» и сравнения показателей, разделены на сравнительную подгруппы, получившую стандартную терапию (стероидные и нестероидные противовоспалительные препараты, препараты стимулирующие метаболические процессы, витамины группы В, анальгетики, антиагреганты, физиотерапевтические процедуры), и основную подгруппу, получившую таблетки Инсулинон 600 мг по 1 таблетки в день натощак в течение 3-х месяцев.

Из 53 (100%) пациентов с 1-ой стадией ХБП в основную группу выбрали 38 (71,7%) пациентов с легкими когнитивными дисфункциями, и дополнительно к стандартной терапии данным пациентам назначили Инсулинон 600 мг по 1 таблетки в день натощак в течение 3 месяцев. 15 (28,3%) пациентов были включены в сравнительную подгруппы, которые принимали исключительно стандартную терапию.

Из 54 (100%) пациентов с 2-ой стадией ХБП, в основную подгруппу были включены 39 (72,2%) больных, которым также дополнительно к стандартной терапии добавили Инсулинон 600 мг по 1 таблетки в день натощак в течение 3 месяцев, а 15 (27,8%) пациентов включили в сравнительную подгруппы, которые принимали исключительно стандартную терапию.

Среди 56 (100%) больных с 3-ой стадией ХБП в основную подгруппу были включены 41 (73,2%) пациента, которым также дополнительно к стандартной терапии назначали Инсулинон 600 мг по 1 таблетки в день натощак в течение 3 месяцев, 15 (26,8%) больных получали стандартную терапию.

У 92% пациентов, включенных в исследование, отмечался многолетний анамнез сахарного диабета. В 24,5% случаев имела место ишемическая болезнь сердца, у 32% пациентов выявлено артериальная гипертония.

Использование Монреальской шкалы когнитивных функций позволило определить, что в возрасте 55–65 лет чаще всего ухудшаются такие показатели, как память, речь и исполнительные навыки. В возрасте 66–75 лет к ним присоединяется ухудшение абстрактного мышления, а после 75 лет — внимания (табл. 1).

В целом же когнитивные функции у больных среднего возраста соответствовали среднему уровню, у пожилых больных — ниже среднего или уровень когнитивных функций соответствовал преддементному состоянию.

Таблица 1

Состояние когнитивных функций у больных с энцефалопатией разных возрастных групп, оцененное с помощью шкалы MoCA ($M \pm m$)

Показатель	Норма, балл	Стадии ХБП	
		До лечения	После лечения
Память	5	$2,51 \pm 0,21$	$3,19 \pm 0,21$
Внимание	6	$5,18 \pm 0,20$	$5,43 \pm 0,12$

Речь	3	1,50±0,20	1,87±0,12
Исполнительные навыки	5	3,12±0,27	3,58±0,16
Ориентация в пространстве	6	5,9±0,06	6,00±0,05
Абстрактное мышление	2	1,30±0,13	1,87±0,04
Отсроченное воспроизведение	5	2,98±0,17	3,25±0,12
Общий балл по шкале MoCA	26-30	22,60±0,72	27,9±0,64

Использование краткой шкалы оценки ментального статуса (MMSE) для выявления когнитивной дисфункции позволило определить, после лечения с инсулином отмечалось

достоверные результаты по когнитивной функции головного мозга (табл. 2).

Таблица 2

Состояние когнитивных функций у больных с энцефалопатией разных возрастных групп, оцененное с помощью шкалы MMSE

Показатель	Норма, балл	Динамика	
		До лечения	После лечения
Ориентация	10	6,41±0,21	8,89±0,18
Восприятие	3	1,78±0,20	2,43±0,12
Внимание и счёт	5	2,70±0,20	3,87±0,14
Речь	3	1,82±0,27	2,58±0,16
Память	3	1,33±0,18	2,00±0,12
Выполнение операций из трёх действий	3	1,63±0,13	2,87±0,04
Чтение, письмо, копирование	3	1,88±0,17	2,65±0,10
Общий балл по шкале MMSE	28-30	18,55±0,82	28,3±0,65

Вывод. Основываясь на результатах нашего научного исследования можно сделать вывод, что при лечении энцефалопатии при ХБП проводимая дополнительная терапия к стандарту, состоящая из Инсулина 600 мг по 1 табл. 1 раз в день

в течении 3-х месяцев демонстрирует положительный результат по улучшению когнитивной функции головного мозга, в отличие от предложенной терапии.

Список литературы:

1. Ахророва Ш.Б. Возрастные и гендерные клиничко-патогенетические особенности острой невралгии лицевого нерва // Международный неврологический журнал. – Украина. - 2017. - №4 (90) - С. 52-56.
2. Гаффарова В.Ф., Ходжиева Д.Т. Оценка факторов риска развития фебрильных судорог у детей.// Multidisciplinary Proceedings of Digital fashion conference. Korea 2021.-P.59.
3. Маджидова Ё.Н., Гаффарова В.Ф. Прогностические критерии биллирибиновой энцефалопатии у новорожденных и младенцев.// Педиатрия научно-практический журнал №4/2021 –С. 76-78
4. Уринов М.Б., Джураева Д.Н., Гафуров Б.Г. Частота встречаемости и факторы провокации паралича Белла // Вестник Алматинского государственного института усовершенствования врачей. – 2013. – С. 63-65.
5. Уринов М. Б., Гиёсова Н.О. Клинические особенности невралгии лицевого нерва и сроки реабилитации в зависимости от стороны поражения и пола // Межрегиональная научная конференция молодых ученых. Ивановск. 2016. С. 188-190.
6. Уринов М. Б., Ходжиева Д.Т., И.И.Кахаров Клиничко-эпидемиологические особенности невралгии лицевого нерва в зависимости от пола и возраста // V съезд терапевтов Забайкальского края. 2017.
7. Akhrova Sh.B. Bell's palsy: clinical features and recovery period at the aspect of sexual dimorphism // Asian Journal of Research. - Japan, Osaka. - 2017. - №3(3). - P. 144-153.
8. Akhrova Sh.B., Alikulova N.A. Features of Vegetative Dysfunction in Patients with Bell's Palsy // Journal of Advances in Medicine and Medical Research. – 2018. - 27(2). – P. 1-7.
9. Alex Pashov Rehabilitation of Synkinesis // World Congress of Neurology. - Dubai. - 2019.
10. Gaffarova V.F. , Khodjieva D.T. Features of the course of febrile seizures in children. // Asian Journal of Pharmaceutical and Biological Research. 2021. -P. 4-6.
11. Gaffarova V.F. Cliniec-ecg correlation somatogenous of conditioned febrile seizures in children. // International Journal of Human Computing Studies.2021. –P.114-116.
12. Gaffarova V.F. Characteristics of seizures children.// International journal of conference series on education and social sciences.Turkey 2021. –P. 22-23.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000